

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SANCTIONS RESTRICTIONS ON AIRCRAFT MAINTENANCE

КОМОЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,

Московский государственный технический университет гражданской авиации.

KOMOLOV ALEKSANDR PAVLOVICH,

Moscow State Technical University University of Civil Aviation.

В статье рассмотрены вопросы влияния санкционных ограничений на техническое обслуживание воздушных судов (ВС), находящихся на периодическом техническом обслуживании (ПТО). Приведены варианты событий при обслуживании воздушного судна. Проведен анализ трудозатрат ИТП. Представлены показатели авиакомпании в годы санкционных ограничений по доходам и расходам, отдельно выделены расходы авиакомпании на ТО ВС. Результаты проведенного исследования позволили выявить проблемы, с которыми столкнулась отечественная авиация в плане поддержания летной годности ВС. Определены социально-экономические факторы, влияющие на эффективность технического обслуживания воздушных судов.

The article considers the issues of the impact of sanctions restrictions on the maintenance of aircraft (AF) undergoing periodic maintenance. The variants of events during aircraft maintenance are given. The analysis of labor costs, Etc. The indicators of the airline in the years of sanctions restrictions on income and expenses are presented, the airline's expenses for maintenance are separately highlighted. The results of the study revealed the problems faced by domestic aviation in terms of maintaining the airworthiness of aircraft. Socio-economic factors affecting the efficiency of aircraft maintenance have been identified.

Ключевые слова: санкционные ограничения, техническое обслуживание воздушных судов, поддержание летной годности, авиация, периодическое техническое обслуживание.

Key words: sanctions restrictions, aircraft maintenance, airworthiness maintenance, aviation, periodic maintenance.

Развитие авиации требует совместного решения разными странами и корпорациями многих технологических, экономических и социальных задач. Это связано со сложностью производства авиационной техники, дороговизной используемого оборудования, потребностью поддерживать летную годность ВС на необходимом уровне. Однако ввиду внешнеполитической обстановки начиная с февраля 2022 года против отечественной авиации были введены санкции со стороны ЕС и США, действия которых были направлены на усложнение процесса технического обслуживания воздушных судов [1]. Объектом исследования стало техническое обслуживание воздушных судов гражданской авиации на базе отечественных аэропортов [2].

Техническое обслуживание – комплекс работ или работа по поддержанию работоспособности или исправности изделия авиационной техники при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Поддержание летной годности – это ряд задач,

охватывающих практически все аспекты жизненного цикла воздушного судна, включая проектирование, сертификацию, эксплуатацию и техническое обслуживание [3].

А-чек проводится примерно раз в месяц или каждые 500 часов налета. С-чек проводится каждые 15-24 месяца или 7500 часов налета, D-чек – раз в 12 лет эксплуатации ВС [3].

Слот – временной отрезок времени, во время которого самолет стоит на ПТО.

Для поддержания летной годности ВС используются различные формы ТО – оперативные и периодические.

Оперативное ТО представляет собой систему подготовительных работ, осмотров и проверок технического состояния самолета, обеспечивающих исправность, готовность и использование ВС в интервалах между формами его периодического технического обслуживания [4].

Периодическое обслуживание ВС выполняют через установленные эксплуатационной документацией Cessna Aircraft Company значения наработки (налета, числа циклов), или интервалов времени (календарные сроки службы) в соответствии с заданным режимом обслуживания [5].

На производстве при обслуживании на ПТО используются 4 общих вида чеков: А, С, 8 YR (восьмилетний чек), D чек. Так же есть разделение конкретного вида А чека и конкретного вида С чека на различные подвиды чеков и возможны комбинации видов С чеков с А чеками. Они отличаются своими слотами, которые зависят от количества запланированных оператором работ и глубиной проводимых работ. При этом основанием для выполнения конкретного вида чека является наработка самолета в летных часах или циклах в зависимости от того, что наступит раньше.

В табл. 1 приведены возможные варианты чеков, а также необходимые требования по налету ВС для начала чека и время выполнения чеков, которое планируется оператором (авиакомпанией).

Таблица 1. Возможные варианты чеков, планируемые оператором (составлена автором)

Вид чека	Необходимые требования по налету для начала чека и их время выполнения	Время выполнения, которое планируется оператором в зависимости от количества запланированных работ
1Y	Каждые 300 часов налета	1-2 дня
1 А	Каждые 500 часов налета	От 3 до 4 дней
1 А+ 2А	Каждые 800 часов налета	От 3 до 5 дней
1А + 2А + 4А	Каждые 1100 часов налета	От 4 до 5 дней
1А + 2А + 4А+ 6А	Каждые 1700 часов налета	От 4 до 6 дней
1А + 2А + 4А+ 6А+8А	Каждые 2400 часов налета	От 5 до 7 дней
1С	Каждые 7500 часов налета	От 25 до 38 дней
1С+1А	Каждые 8000 часов налета	От 26 до 39 дней
1С+1А+8А	Каждые 12000 часов налета	От 30 до 56 дней
8YR	Каждые 8 лет эксплуатации самолета	От 35 до 76 дней
D чек	Каждые 12 лет эксплуатации самолета	От 3 до 4 месяцев

При выполнении работ по различным видам чеков возможно обнаружение неисправностей, которые могут быть устранены либо без использования запасных частей (приборов, де-

талей), например – малое давление азота в пружинах грузовых дверей, либо с использованием запасных частей – замена блока управления системы управления закрылками МАСЕ.

При этом делается заказ на отказавшее оборудование (приборы, детали) оператору (эксплуатант воздушного судна – авиакомпания), который через логистическую службу доставляет нужный комплект запасных частей на склад организации по техническому обслуживанию.

В идеальных условиях самолёт должен выйти в слот вовремя и с полностью исправными системами.

Однако, в условиях санкционного давления, возникла трудность в доставке запасных частей иностранного производства в российские авиакомпании. В связи с этим есть следующие варианты развития событий.

Если отказавший компонент есть на складе: оператор находит исправное оборудование, которое имеется в наличие на складе, его устанавливают, и проблема таким образом решается.

Если отказавшего компонента нет на складе:

- Оператор снимает его с другого самолёта – донора;
- Разрешает эксплуатировать самолёт с нерабочими системами, которые не оказывают влияния на безопасность полётов. Такие системы обозначены в «Перечне минимального оборудования», который составляется эксплуатантом на основе рекомендации производителя;
- Принимает решение, что система должна быть исправна. В этом случае самолёт выходит с чека в не запланированный слот. При этом случае слот продлевают;
- Решает передать самолет с отказавшей системой или оборудованием в цех оперативного технического обслуживания и восстанавливать летную годность ВС их силами.

Данные варианты развития событий приведены на рис. 1.

Рис. 1. Варианты событий при обслуживании воздушного судна [сост. авт.]

На рис. 2 представлен расчет трудозатрат работников (%) [6] ПТО при выборе определённого варианта представителями авиакомпании.

Рис. 2. Трудозатраты (в %), использующиеся работниками ПТО при выборе определённого варианта представителями авиакомпании [сост. авт.]

В табл. 2 представлен анализ трудозатрат ИТП.

Таблица 2. Анализ трудозатрат ИТП [сост. авт.]

Выбор представителя авиакомпании	Действия, предпринимаемые ИТП	Трудозатраты (%)
Выполнить замену компонента, который присутствует на складе	Получается со склада новый компонент, который устанавливается на самолет в соответствии с эксплуатационной – технической документацией, оформляется соответствующая документация.	15
Снятие ЗПЧ с самолета - донора	Выполняется съём компонента, который на самолете – доноре является исправным, оформляется документация на его съём и делается заказ ЗПЧ для восстановления самолета – донора. Далее происходит установка компонента на самолет, на котором стоит отказавший компонент. Производится оформление документации.	35
Откладывание дефекта по MEL	В случае если оператор разрешает эксплуатировать самолет с отказавшим оборудованием оформляется соответствующая документация, информация об отказавшем компоненте размещается на видном месте в кабине экипажа.	19
Продление слота и восстановление летной годности самолета силами ПТО	Слот самолета продлевается, ожидается поступление ЗПЧ на склад или задание на съём с донора с последующей установкой исправного компонента вместо отказавшего с соответствующим оформлением документации.	26
Не продление слота и восстановление летной годности самолета силами ОТО	Происходит передача самолета в слот с передачей информации об отказавшем оборудовании в цех оперативного технического обслуживания	5

В случае если работа, которая запланирована, не может быть выполнена по определенным причинам – ее отменяют. Например, по причине отсутствия необходимого для выполнения работы оборудования.

Хотелось бы отметить ещё один негативный аспект влияния санкций на процесс технического обслуживания воздушных судов – из-за запрета на ввоз запчастей, возросла трудность доставки зарубежного оборудования и стоимость данного оборудования значительно возросла. Поэтому перед заменой отказавшего оборудования оператор рекомендует дополнительные процедуры, чтобы удостовериться в отказе оборудования. Соответственно время выполнения технического обслуживания увеличивается. Такой ход событий не выгоден оператору, потому что увеличиваются расходы авиакомпании на оплату услуг компании, занимающейся техническим обслуживанием ВС.

Так, из-за санкционных ограничений появилась проблема поставки иностранных свеч зажигания для двигателя SAM146 BC SSJ100. Данная проблема была решена инструкторами отечественной компании, которые разработали отечественную свечу зажигания, что позволило поддерживать лётную годность ВС, не имея иностранных свечей зажигания. Это является очередным шагом к восстановлению независимости отечественной авиации от иностранных комплектующих.

Как уже отмечалось, чем дольше длится слот, тем больше траты авиакомпании на оплату произведенных работ провайдера по ТО, который осуществляет техническое обслуживание ВС.

Для анализа влияния санкций на парк оператора ВС рассмотрим парк самолетов ПАО «Аэрофлот. РА» и проанализируем показатели авиакомпании в годы санкционных ограничений по доходам и расходам, отдельно выделим расходы авиакомпании на ТО ВС [7 - 10] (рис. 3).

Рис. 3. Показатели авиакомпании в годы санкционных ограничений по доходам и расходам, отдельно выделим расходы авиакомпании на ТО ВС [сост. авт.]

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что санкции оказывают негативное влияние на выполнение технического обслуживания воздушных судов в части: увеличения трудозатрат со стороны организации, выполняющей техническое обслуживание воздушного судна, увеличения затрат авиакомпании на оплату услуг провайдера по техническому обслуживанию; увеличение сложности логистики доставки запасных частей иностранного производства; увеличение стоимости запасных частей. Несмотря на возникшие трудности, в настоящее время наблюдается развитие отечественной промышленности в ча-

сти производства авиационной техники и систем ее обслуживания. Необходимо отметить, что требования к надежности авиационной техники остаются неизменными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степаненко А.С. Возможности развития персонала авиатранспортного комплекса в период простоя / А.С. Степаненко, А.В. Косотуров // Человек. Социум. Общество. 2023. № 6. С. 73-79. EDN QOMYMK.
2. Безопасность полетов гражданских воздушных судов / Л.Г. Большедворская, В.В. Воробьев, Б.В. Зубков [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2024. 424 с. ISBN 978-5-394-05639-0. EDN COWWUM.
3. ГОСТ Р 53863-2010: Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200083233>.
4. Бедилов О.Т., Хайитов Б.М. Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2023. Vol. 3(2). pp. 898-909.
5. Коммерсант, деятельность Аэрофлота, 29.11.2023. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/63-66294> (дата обращения: 21.03.2024).
6. Никифорова Л.Х. Практические аспекты использования трудового потенциала персонала авиапредприятия / Л.Х. Никифорова, Е.В. Степаненко // Инновации в гражданской авиации. 2016. № 4. С. 29-39. EDN XUVNTX.
7. ПАО "Аэрофлот.РА", финансовые результаты по МСФО за 2023 год. URL: <https://ir.aeroflot.com/reporting/traffic-statistics> (дата обращения: 21.03.2024).
8. ПАО "Аэрофлот.РА", годовой отчет за 2022 год. URL: <https://ir.aeroflot.com/reporting/traffic-statistics> (дата обращения: 21.03.2024).
9. ПАО "Аэрофлот.РА", годовой отчет за 2021 год. URL: <https://ir.aeroflot.com/reporting/traffic-statistics> (дата обращения: 21.03.2024).
10. ПАО "Аэрофлот.РА", годовой отчет за 2020 год. URL: <https://ir.aeroflot.com/reporting/traffic-statistics> (дата обращения: 21.03.2024).

© Комолов А.П., 2024.